

МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ**Гаценко Л.В.**

аспірантка

*Державний університет інфраструктури та технологій, Київ***Ольховіков Д.С.**

аспірант

Метрологічний центр, Харків

Україна

METHOD OF REPRESENTATION OF RADIO ELECTRONIC SYSTEMS OF WATER VEHICLES DEPENDING ON CONTROL AND DIAGNOSTIC PARAMETERS**Hatsenko L.***orcid.org/0000-0003-1210-5726**State University of Infrastructure and Technology, Kyiv, Ukraine**Olkhovikov D.**Metrological Center, Kharkiv, Ukraine***Анотація**

У статті запропоновано метод представлення радіоелектронних систем засобів водного транспорту залежно від параметрів контролю та діагностування. Показано, що запропонований метод дозволяє синтезувати процедури контролю та діагностування технічного стану радіоелектронних систем. Запропоновано вираз для визначення ступеня гібридності радіоелектронних систем залежно від їх складових типових елементів заміни. Наведено класифікацію типових елементів заміни радіоелектронних систем засобів водного транспорту. Розглянуто основні методи, що використовуються для контролю та діагностування типових елементів заміни радіоелектронних систем. Обґрунтовано перспективність використання методу контролю технічного стану радіоелектронних систем засобів водного транспорту за елементами.

Abstract

The article proposes a method of presenting radio-electronic systems of water transport vehicles depending on control and diagnostic parameters. It is shown that the proposed method allows synthesizing procedures for monitoring and diagnosing the technical condition of radio electronic systems. An expression is proposed for determining the degree of hybridity of radio-electronic systems depending on their component typical replacement elements. The classification of typical replacement elements of radio-electronic systems of water transport vehicles is presented. The main methods used for control and diagnosis of typical replacement elements of radio electronic systems are considered. The perspective of using the method of monitoring the technical condition of radio-electronic systems of water transport by elements is substantiated.

Ключові слова: засіб водного транспорту, контроль, метод, радіоелектронна система, технічний стан.

Keywords: water transport vehicles, control, method, radio-electronic system, technical condition.

Вступ

Постановка проблеми. Сучасні засоби водного транспорту (ЗВТ) є складними технічними комплексами, які містять сукупність радіоелектронних систем (РЕС) у вигляді конструктивної побудови модулів, блоків тощо різного технологічного виконання та призначення [1, 2]. Однією з основних вимог до РЕС засобів водного транспорту є їх висока надійність. Високий показник надійності РЕС залежить від багатьох показників, серед яких важливими є середній наробіток до відмови та середня тривалість відновлення [3, 4].

На зміну технічного стану ЗВТ та їх складових елементів, блоків (особливо радіотехнічних і радіоелектронних систем) при експлуатації суттєво впливають жорсткі умови, пов'язані з агресивним навколишнім середовищем (вітра, підвищена вологість, солоняна вода тощо) і з різними кліматичними умовами (особливо для морського транс-

порту) [2, 5, 6]. Забезпечення безаварійної експлуатації ЗВТ можливе при існуванні відповідної системи контролю та діагностування їх технічного стану. Така система повинна задовольняти певним показникам ефективності та дозволяти підтримувати необхідний технічний стан ЗВТ (потрібний рівень надійності РЕС) при експлуатації, особливо при здійсненні руху за потрібним маршрутом, за що відповідають встановленні на борту РЕС [7, 8].

При зниженні рівня надійності РЕС ЗВТ потребують відновлення, яке проводиться із залученням засобів технічного контролю та діагностування. При цьому передбачається послідовне проведення наступних операцій:

- контроль технічного стану РЕС ЗВТ;
- локалізація несправності із точністю до окремого радіоелектронного елемента РЕС;
- відновлення встановленого рівня надійності РЕС ЗВТ.

Але на сьогодні єдині підходи до створення засобів технічного контролю та діагностування РЕС ЗВТ та принципи отримання діагностичної інформації такими засобами відсутні. Як правило, окремі РЕС ЗВТ мають власні специфічні засоби технічного контролю та діагностування, що збільшує не тільки номенклатуру засобів контролю технічного стану РЕС окремих ЗВТ, а, й відповідно, збільшує вартість експлуатації ЗВТ за рахунок збільшення витрат на контроль і підтримання потрібного технічного стану РЕС.

Аналіз літератури. Аналіз теоретичних основ побудови сучасних засобів технічного контролю та діагностування РЕС дозволив визначити напрямки їх розвитку [9-16]:

удосконалення існуючих та розроблення нових методів контролю та діагностування РЕС із підвищеним рівнем ефективності;

удосконалення засобів технічного контролю та діагностування за рахунок впровадження комп'ютерних технологій і штучного інтелекту;

забезпечення уніфікації та стандартизації на рівні інформаційної взаємодії діагностичного (тестового) обладнання різних виробників.

Визначені експлуатаційно-технічні характеристики РЕС ЗВТ, як правило, забезпечуються на всіх етапах їх життєвого циклу: проектуванні, розробці та експлуатації. Необхідно відмітити, що придатність РЕС до контролю технічного стану передбачають на як на етапі їх проектування, так і після виготовлення. При цьому необхідно передбачити, що параметри РЕС контролюються (підтримуються) засобами технічного контролю та діагностування на етапі експлуатації ЗВТ і залежать від раціональної організації їх експлуатації.

Аналіз засобів технічного контролю та діагностування РЕС ЗВТ дозволив виявити основні їх недоліки. Так, проведення діагностування існуючих аналогових, аналогово-цифрових, цифрових РЕС існуючими методами вимагає застосування великої кількості вимірювальних приладів для вимірювання різноманітних діагностичних параметрів у численних контрольних точках. Сучасні інформаційні технології застосовуються із низькою ефективністю, тому необхідна точність, швидкодія діагностування при обмеженій вартості цих процесів не забезпечується. Це вимагає необхідності розроблення нових методів контролю та діагностування із застосуванням сучасних інформаційних технологій, які дозволили б забезпечити

необхідну достовірність діагностування при зменшенні кількості діагностичних параметрів і контрольних точок РЕС, що дозволить підвищити оперативність діагностування при контролі технічного стану ЗВТ.

Інший недолік зумовлений наявністю в експлуатації ЗВТ, які були спроектовані та побудовані ще у 70-х і 80-х роках, а у деяких випадках і в 60-х роках ХІХ століття, що призводить до невідповідності можливостей засобів технічного контролю та діагностування РЕС із комплектів таких ЗВТ сучасним вимогам.

Ці недоліки призводять до того, що засоби технічного контролю та діагностування РЕС, побудовані на основі існуючих методів і технологій, є малоефективними, застарілими та не відповідають сучасним вимогам. Тому при експлуатації наявних, які побудовані за різними принципами та технологіями, і створенні перспективних РЕС ЗВТ необхідно визначити шляхи усунення цих недоліків. Для досягнення заданих характеристик засобів технічного контролю та діагностування необхідно підвищити їх ефективність забезпеченням єдиних підходів щодо отримання та обробки діагностичної інформації різних типів аналогових і цифрових РЕС ЗВТ, а також вдосконаленням принципів організації та структури засобів технічного контролю у процесі експлуатації РЕС ЗВТ.

Дослідженню теоретичних основ отримання та обробки діагностичної інформації, організації та структури засобів технічного контролю та діагностування присвячено багато робіт [7-16]. Але є недослідженими питання отримання діагностичної інформації для різних типів аналогових, цифрових та цифро-аналогових РЕС [8, 12]. Проте ці питання визначають придатність до контролю РЕС, тобто пристосованість РЕС до контролю та діагностування та здатність засобів технічного контролю та діагностування до оперативного виявлення відмов.

Метою статті є розробка методу представлення радіоелектронних систем засобів водного транспорту залежно від параметрів контролю та діагностування, який дозволяє синтезувати оптимальні процедури контролю та діагностування.

Основна частина

За об'єкт контролю у роботі будемо розглядати окремі блоки вузли у складі РЕС ЗВТ (типові елементи заміни), які можуть бути цифровими, аналоговими та цифро-аналоговими (гібридними).

Ступінь гібридності РЕС пропонується визначити за виразом:

$$h = \frac{\sum_{i=1}^{n_a} z_i^a p(z_i^a)}{\left(\sum_{i=1}^{n_a} z_i^a p(z_i^a) + \sum_{j=1}^{n_u} z_j^u p(z_j^u) \right)_B} = \frac{\bar{N}_a}{(\bar{N}_a + \bar{N}_u)}, \quad (1)$$

де z_i^a, z_j^u – кількість аналогових і цифрових типових елементів заміни у складі РЕС;

$p(z_i^a), p(z_j^u)$ – ймовірності появи дефектів типових елементів заміни РЕС j-го типу;

n_a, n_u – кількість типів аналогових і цифрових типових елементів заміни РЕС відповідно;

\bar{N}_a, \bar{N}_u – середня кількість дефектів типових елементів заміни в аналоговій та цифровій частинах РЕС.

Найбільшу ступінь гібридності згідно (1) мають типові елементи заміни РЕС, що характеризуються значенням $h = 0,5$. Типові елементи заміни РЕС з $h \geq 0,9$ будемо відносити до аналогових, а з $h \leq 0,1$ – до цифрових. Найбільш повно теорія діагностування розроблена для цифрових і аналогових типових елементів заміни РЕС [7, 15]. Гібридні типові елементи заміни РЕС, у загальному випадку, містять такі складові: пасивні лінійні двополюсні елементи (конденсатори, резистори, котушки індуктивності); пасивні нелінійні двополюсні елементи (діоди, варистори тощо); елементарні багато полюсні елементи (транзистори, трансформатори, цифрові та аналогові інтегральні мікросхеми тощо); великі інтегральні схеми. Процес контролю гібридних типових елементів заміни РЕС є більш складним завданням внаслідок їх конструктивних особливостей – високої щільності монтажу, частки поверхневого монтажу, відсутністю доступу до контактів РЕС.

Важливе значення для визначення ефективних методів і засобів контролю, діагностування та ремонту РЕС має знання ймовірного закону розподілу дефектів, тобто кількості типових елементів заміни в партії, що мають $m = \overline{0, M}$ дефектів. У загальному випадку можливі дефекти типових елементів заміни розподіляються відповідно до біноміального

$$P_m = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^m e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{m!} = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{j=1}^m C_m^j \lambda_1^{m-j} \lambda_2^j}{m!}, \quad (2)$$

де λ_1 і λ_2 – середня кількість дефектів першого та другого видів в одному типовому елементі заміни партії, яка досліджується;

C_m^j – біноміальний коефіцієнт.

Врахування запропонованих показників, згідно виразу (2), для об'єкта контролю (РЕС ЗВТ), як середня кількість дефектів λ , ступінь гібридності S_h , закон розподілу дефектів між типовими елементами заміни партії, яка досліджується, переважачий клас дефектів, конструктивні особливості друкованих плат дозволяє здійснити вибір найбільш ефективних методів і засобів їх діагностування та ремонту.

Розглянемо основні методи, що використовуються для контролю та діагностування типових елементів заміни РЕС. Відомі методи контролю та діагностування типових елементів заміни можна розділити на дві групи: методи інспекції та методи тестового діагностування. У свою чергу, методи тестового діагностування можна поділити на функціональне тестове діагностування та внутрішньо схемне тестування. До основних методів інспекції РЕС відносять оптичні, радіаційні та рефлектометричні [16].

або пуассонового закону. Звичайно кількість несправних типових елементів заміни РЕС незначна порівняно з їх загальною кількістю, то застосовується пуассоновский закон розподілу. При цьому ймовірність p вибору несправного типового елемента заміни РЕС виявляється відносно малою та при відносно великих значеннях n загальної кількості типових елементів заміни РЕС $\lambda = np$ набуває середніх значень. Тобто наближення Пуассона є справедливим, якщо значна кількість типових елементів заміни РЕС має відносно малий рівень несправності, що має місце на практиці.

Тоді, відповідно до розподілу Пуассона, у партії, що досліджується, з N типових елементів заміни РЕС кількість N_m , що містять m дефектів, складе $\overline{N}_m = \frac{\lambda^m e^{-\lambda} N}{m!}$ дефектів, що припадають на один зразок РЕС. Кількість типових елементів заміни РЕС, що не мають жодного дефекту, тобто $m = 0$, дорівнюватиме $\overline{N}_0 = N e^{-\lambda}$. Кількість дефектних типових елементів заміни при цьому знаходиться із формули: $\overline{N} = (1 - e^{-\lambda}) N$.

Для визначення розподілу у партії типових елементів заміни дефектів певних видів пропонується використовувати вираз:

Методи інспекції є безконтактними та застосовуються для виявлення стану поверхні типових елементів заміни, а саме:

- виявлення пошкоджень провідників друкованих плат;
- зміни конфігурації та взаємного розташування типових елементів заміни;
- виявлення сторонніх включень, перекосів встановлених типових елементів заміни.

Для друкованих плат, призначених для високочастотних пристроїв застосовується рефлектометричний метод. Поряд зі звичайним опором доріжки у такій платі також необхідно контролювати і її хвильовий опір (імпеданс) рефлектометричним методом, тобто вимірюванням часових характеристик відбитого імпульсу.

Методи тестового діагностування засновані на гальванічному зв'язку тестового обладнання із типовим елементом заміни, що діагностується. Обґрунтуємо особливості функціональних і внутрішньо схемних методів тестового діагностування, які відрізняються способом контактування із типовими елементами заміни.

При функціональному тестуванні проводиться контроль вихідних параметрів типових елементів заміни та проводиться тестування РЕС у цілому, тобто перевіряються цілісність структури і пра-

вильність виконання відповідних функцій. З'єднання тестового обладнання із типовим елементом заміни здійснюється за допомогою спеціальних пробників (кліпс). Після подачі стимулюючих впливів на входи типових елементів заміни, на виходах типових елементів заміни (внутрішньо схемних контрольних точках) вимірюються відповідні контрольовані сигнали.

Внутрішньо схемне тестування типових елементів заміни проводиться при можливості подачі тестових впливів на внутрішні контрольні точки РЕС та за умови відсутності руйнування складових РЕС при діагностуванні. Внутрішньо схемне тестування може бути аналоговим та цифровим. При аналоговому внутрішньо схемному тестуванні РЕС контролюються:

короткі замикання та обриви;
номіналі резисторів, конденсаторів, котушок, дискретних напівпровідникових приладів;
правильність монтажу інтегральних мікросхем.

Вплив паралельних ланцюгів виключається установкою блокуючої напруги, застосуванням методу багатодротового вимірювання, підбором напруги і частоти тестування. Аналогове внутрішньо схемне тестування виявляє до 80% всіх дефектів та поділяється на за елементами, за фрагментами та змішане. Принцип інваріантності тестування РЕС пропонується реалізовувати або шляхом умовного електричного розподілу пасивних двополюсників і багато полюсників при ідентифікації дефектів, які виявляються без подачі напруги живлення на РЕС, або шляхом примусового наведення тестових сигналів на входи активних РЕС при ідентифікації інших видів дефектів. Відсутність несправності (ушкоджень) РЕС під час тестування забезпечується організацією спеціальної послідовності перевірок, та установкою початкових умов діагностування РЕС з метою виключення тестових сигналів, не обумовлених технічними умовами застосування РЕС.

При тестуванні за елементами кожний елемент РЕС перевіряється окремо для виконання умови виключення їх взаємного впливу. Так як вимірювання параметрів РЕС за таким підходом виконується при низьких амплітудах тестових сигналів, то цей вид діагностування є практично безпечним (відсутність можливості ушкодження елемента РЕС) при будь-якому поєднанні дефектів у типових елементів заміни. Реалізація методу діагностування за елементами передбачає вирішення наступних завдань:

забезпечення доступу до внутрішніх контрольних точок РЕС;
виключення впливу схеми при перевірці пасивних РЕС;
захисту активних РЕС від пошкодження при тестуванні.

Діагностування за елементами аналогових і цифрових інтегральних мікросхем із складу РЕС здійснюється подачею тестових сигналів безпосередньо на входи кожної схеми і зняттям відповідних реакцій із їх виходів [12].

Метод цифрового внутрішньо схемного тестування базується на векторному та без векторному тестуванні цифрових інтегральних мікросхем. Векторне тестування передбачає перевірку цифрових інтегральних мікросхем на відповідність таблиці істинності. Для виключення впливу паралельно встановлених інтегральних мікросхем на вхід мікросхем подаються імпульси обмеженої тривалості [11].

Проведений аналіз показав, що сучасні методи і засоби контролю та діагностування РЕС ЗВТ дозволяють забезпечити їх повне тестування.

Висновки та пропозиції

Проведений аналіз показав, що сучасні методи і засоби контролю та діагностування радіоелектронних систем засобів водного транспорту не дозволяють своєчасно з високою достовірністю виявити можливі відмови, що знижує надійність радіоелектронних систем. дозволяють забезпечити їх повне тестування. У дослідженні запропоновано вираз для визначення ступеня гібридності радіоелектронних систем залежно від їх складових типових елементів заміни. Наведено класифікацію типових елементів заміни радіоелектронних систем засобів водного транспорту. Розглянуто основні методи, що використовуються для контролю та діагностування типових елементів заміни радіоелектронних систем. Обґрунтовано перспективність використання методу контролю технічного стану радіоелектронних систем засобів водного транспорту за елементами.

Список літератури

1. Герасимов С.В., Шапран Ю.Є., Кірвас В.В. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – Вип. 4 (52). – С. 5-10.
2. Трофименко А.О., Давидов В.С., Завітаєв В.Л. Особливості застосування контрольно-діагностичної апаратури для технічного обслуговування засобів водного транспорту // Наукоємні технології. – 2018. – № 4(40). – С. 481-486. – DOI: 10.18372/2310-5461.40.13275.
3. Herasimov S., Gridina V. Method justification nomenclature control parameters of radio systems and purpose of their permissible deviations // Information processing systems. – № 2 (153). – 2018. – Pp. 159-164. – DOI: 10.30748/soi.2018.153.20.
4. Алексишин В.Г., Козырь Л.А., Симоненко С.В. Обеспечение навигационной безопасности плавания. – Одесса: Феникс, 2009. – 518 с.
5. Герасимов С.В. Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2019, № 2 (35), с. 151-157. – DOI: 10.30748/nitps.2019.35.19.
6. Войтенко С.С., Волобуєв А.П., Герасимов С.В. Методика визначення складу та виробничих можливостей виїзної метрологічної групи // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Х.: ХУПС. – 2011. – Вип. 2 (6). – С. 136-139.

7. Борисенко М.В., Герасимов С.В., Костенко О.І., Макарчук Д.В. Development of optimum navigation information processing algorithm // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 3(32). – С. 38-44. – DOI: 10.30748/nitps.2018.32.06.
8. Войтенко С.С., Герасимов С.В., Куценко В.В. Напрями удосконалення системи контролю технічного стану зразків озброєння та військової техніки // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 3 (24). – С. 127-131.
9. Вагущенко Л.Л., Цымбал Н.Н. Системы автоматического управление движением судна. – Одесса: Феникс, 2007. – 367 с.
10. Войтенко С.С., Герасимов С.В. Нормативні та організаційні основи метрологічного забезпечення військ (сил). – Харків: ХУПС, 2012. – 292 с.
11. Чинков В.Н., Герасимов С.В. Комплексная методика оптимизации контролируемых параметров сложных технических объектов // Украинский метрологический журнал. – 2003. – № 1. – С. 11-15.
12. Герасимов С.В., Дакі О.А., Яковлев М.Ю. Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикання // Вимірювальна техніка та метрологія. – № 79 (2). – 2018. – С. 73-76. – DOI:10.23939/istcmtm2018/02/073.
13. Герасимов С.В. Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 2 (35). – С. 151-157. – DOI: 10.30748/nitps.2019.35.19.
14. Герасимов С.В., Макарчук Д.В., Костенко О.І. Модель похибок навігації в аномальному гравітаційному полі землі // Зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – Вип. 3 (57). – С. 109–114. – DOI: 10.30748/zhups.2018.57.16.
15. Herasimov S., Pavlenko M., Roshchupkin E. Aircraft flight route search method with the use of cellular automata // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – 2020. – № 9 (4). – Pp. 5077-5082. – DOI: 10.30534/ijatcse/2020/129942020.
16. Daki O., Herasimov S., Zubrytskyi H. Digital Correlation Method For Power Measurement // Information Processing Systems. – № 4 (163). – С. 15–26. – DOI: 10.30748/soi.2020.163.02.